

OILA-MAKTAB-MAHALLA HAMKORLIGIDA IJTIMOY- EMOTSIONAL TA'LIMNI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Musurmonkulov Oybek Urolovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti dotsenti, Pedagogika fanlari
bo'yicha falsafa doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20474951>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oila, maktab va mahalla hamkorligi asosida ijtimoiy-emotsional ta'limni tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Ijtimoiy-emotsional ta'limning o'quvchilar shaxsiy rivojlanishi, emotsional intellekt, muloqot madaniyati va ijtimoiy moslashuvini shakllantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, mazkur ijtimoiy institutlarning o'zaro hamkorligi asosida ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-emotsional ta'lim, emotsional intellekt, oila, maktab, mahalla, hamkorlik, tarbiya, ijtimoiylashuv, empatiya, psixologik farovonlik.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические основы организации социально-эмоционального обучения на основе сотрудничества семьи, школы и махалли. Раскрывается значение социально-эмоционального обучения в развитии эмоционального интеллекта, коммуникативной культуры, социальной адаптации и личностного становления обучающихся. Предложены практические рекомендации по повышению эффективности воспитательной деятельности посредством интеграции возможностей данных социальных институтов.

Ключевые слова: социально-эмоциональное обучение, эмоциональный интеллект, семья, школа, махалля, сотрудничество, воспитание, социализация, эмпатия, психологическое благополучие.

Abstract. This article examines the theoretical and practical foundations of organizing Social-Emotional Learning (SEL) through the collaboration of family, school, and community (mahalla). The study highlights the role of SEL in developing emotional intelligence, communication skills, social adaptation, and personal growth among learners. Practical recommendations are proposed to enhance educational effectiveness through the integrated efforts of these key social institutions.

Keywords: Social-Emotional Learning, emotional intelligence, family, school, mahalla, cooperation, education, socialization, empathy, psychological well-being.

Ma'lumki bugungi kunda insonning psixologik salomatligi va ijtimoiy munosabatlarga moslashuvi masalalari tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shaxsni ijtimoiy jihatdan barkamol, hissiyot olamini to'g'ri boshqara oladigan, empatik aloqalar o'rnatishga qodir qilib tarbiyalash — hozirgi kundagi pedagogikaning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Aynan shu maqsadda jahon pedagogik amaliyotida ijtimoiy-emotsional ta'lim (Social-Emotional Learning - SEL) yo'nalishi keng tarqalmoqda. Ijtimoiy-emotsional ta'lim - bu bolani o'z hissiyotlarini tanish va boshqarish, o'zgarlar hissiyotlariga empatiya bilan yondashish, mas'uliyatli qarorlar qabul qilish, sog'lom ijtimoiy munosabatlar o'rnatish va samarali hamkorlik qilish malakalarini

rivojlantirishga yo'naltirilgan maqsadli pedagogik jarayondir. Bu jarayon yagona muassasaning chegarasidan chiqib, keng ijtimoiy muhitni - oila, maktab va mahallani - o'z ichiga oladi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini isloh qilish va yoshlarni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. «Yangi O'zbekiston» strategiyasi doirasida barkamol avlodni tarbiyalash, ularning ijtimoiy faolligini oshirishga alohida urg'u berilmoqda. Bunday sharoitda oila, maktab va mahallaning o'zaro hamkorligi asosida ijtimoiy-emotsional ta'limni tashkil etish - milliy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanishi zarur.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2024-yil 21 iyundagi “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to'g'risida”gi 232-sonli qarorida alohida topshiriq va vazifalar belgilangan bo'lib, ushbu vazifalarni bajarish maqsadida institut tomonidan O'zbekistondagi ta'lim tashkilotlarida alohida dastur va chora-tadbirlar asosida o'quv seminar va maxsus kurslar hamda mahallalarda o'ta-onalar va mahalla faollari uchun targ'ibot-tashviqot ishlari tashkil etib kelinmoqda.

Bundan maqsad – oila-maktab-mahalla hamkorligida ijtimoiy emotsional ta'limni tashkil etishning nazariy-metodologik asoslarini aniqlash, pedagogik imkoniyatlarini tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim konsepsiyasi XX asrning oxirida L.S.Vigotskiyning «yaqin rivojlanish zonasi» nazariyasi, D. Goulmanning emotsional intellekt to'g'risidagi ilmiy ishlari va CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) tashkilotining pedagogik tizimi asosida shakllanganligi o'rganilgan. Bu sohada mamlakatimizda ta'lim sohasi keng va chuqur isloh qilinayotgani, o'quv jarayoniga jahonda tan olingan va muvaffaqiyat qozongan zamonaviy ta'lim metodikalari joriy qilinayotgani, jamiyatda o'qituvchilar maqomi va nufuzini yanada oshirishga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ijtimoiy-emotsional ta'limning o'quvchilar intellektual taraqqiyotidagi o'rni, ta'lim metodikalarini ishlab chiqishiga oid tajribalar mamlakatimiz olimlaridan p.f.d., akademik X.Ibraimov, p.f.d., professor R.Safarova, p.f.d., professor., A.Hamroev va p.f.d.(DSc), dotsent K.Karimovlar tomonidan tadqiqot ishlarida keng qamrovli o'rganish va tajribalar olib borilgan.

Mazkur nazariy asoslar bolani hissiyotlar olamida yanada puxtaroq tarbiyalash imkonini beradi. Ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) olish o'quvchilar, o'spirinlar, talabalarga ijtimoiy o'zaro ta'sir, emotsional (hissiy) aql, intellekt, o'zini o'zi boshqarish va shaxslararo munosabatlar ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Ijtimoiy-emotsional ta'limning maqsadlari:

1. Emotsional (hissiy) intellektni rivojlantirish. O'quvchilarga, talabalarga o'z his-tuyg'ularini anglash, ularni boshqarish va boshqa insonlarning his-tuyg'ularini tushunishga yordam berish.

2. Shaxslararo munosabatlarni takomillashtirish. Kommunikatsiya, muloqot, empatiya, hurmat va hamkorlikni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash.

3. Psixologik farovonlikni yaxshilash, oshirish. O'quvchilar, talabalarning o'zlarini xavfsiz his qilishlari, o'zlarining qadr-qimmatini saqlab qolishlari, o'zlariga va boshqa insonlarga ijobiy munosabatda bo'lishlari uchun sharoit yaratish.

4. O'z-o'zini boshqarish. O'z-o'zini boshqarishni o'rgatish, stressni boshqarish, xatti-harakatlar va emotsiyani (his-tuyg'ularni) o'z-o'zini boshqarish, tartibga solish qobiliyatini rivojlantirish.

5. Qaror qabul qilish. Aniq qarorlar qabul qilish, harakatlaringizning oqibatlarini tahlil qilish, o'zingizning va boshqa insonlarning manfaatini hisobga olish qobiliyatini rivojlantirish.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim o'quvchilar, talabalarga o'rganish va rivojlanish uchun sog'lom va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratishga yordam beradi. Ijobiy ijtimoiy emotsional ta'lim tajribalari ularga nafaqat maktabda, institutda, universitetda, balki kundalik hayotda foydalanishi mumkin bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi. Bu ularga shaxs sifatida yanada muvaffaqiyatli bo'lishga va atrofdagi odamlar bilan muloqot qilishga yordam ham beradi.

Mazkur malakalar bolada stixiyali rivojlanmaydi — ularni shakllantirish maqsadli pedagogik faoliyatni, izchil va hamohang yondashuvni talab etadi. Shu bois oila, maktab va mahallaning birgalikdagi harakati alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu hamkorlik J.Bronfenbrennerning ekologik tizimlar nazariyasida ham asoslangan bo'lib, bola rivojlanishi uning o'zaro bog'liq bir nechta muhit — mikrosistema (oila, maktab), mezosistema (ular o'rtasidagi o'zaro aloqa), ekzosistema (mahalla, jamoa) va makrosistema (madaniyat, jamiyat)da ro'y beradi deb qaraladi.

O'zbek pedagogikasida mazkur yo'nalishning o'ziga xos milliy asoslari mavjud. Xalq pedagogikasidagi «O'zga yurtda shoh bo'lguncha, o'z yurtida gado bo'l» kabi naqlar va «mahalla tarbiyasi» an'anasi — ijtimoiy-emotsional tarbiyaning tarixiy tomirlarini aks ettiradi.

Oila bu - ijtimoiy-emotsional tarbiyaning birlamchi ijtimoiy muhitidir. Bunda oila bolani ijtimoiylashtirishning dastlabki va eng ta'sirli muhiti hisoblanib, aynan oilada bola hissiyotlarni tushunishga, ifodalashga va boshqarishga o'rganadi. Ota-ona va bola o'rtasidagi emotsional bog'lanish (attachment) — ijtimoiy-emotsional rivojlanishning poydevori ekanligi Dj.Boulbining bog'lanish nazariyasida isbotlangan.

Oilaviy tarbiyaning IETga qo'shadigan pedagogik imkoniyatlari quyidagilardan iborat: **birinchidan**, ota-onalarning xulq-atvori — bolaga bevosita namuna (role model) bo'ladi. Ota-ona o'zi hissiyotlarini to'g'ri ifodalab, nizoli vaziyatlarni konstruktiv hal etib, bolaga ijtimoiy-emotsional malakalarni amalda ko'rsatadi. **Ikkinchidan**, oila muhitidagi emotsional xavfsizlik — bolaga o'zini ifoda etishga, xatolarini erkin tan olishga va mustaqil fikr yuritishga imkon beradi. **Uchinchidan**, oilaviy suhbatlar, ertak aytish, birgalikdagi mashg'ulotlar — emotsional lug'atni kengaytirishning samarali usullari hisoblanadi.

Ammo amaliyotda ko'p oilalarda ota-onalar IET haqida tushunchaga ega emas yoki bolalarning hissiy dunyosiga emas, balki akademik natijalariga ko'proq e'tibor beradi. Bu holat oila va maktab o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash zarurligini ko'rsatadi.

Maktabning Ijtimoiy-emotsional ta'limdagi pedagogik vazifalari va imkoniyatlari qanday ko'rinishi mumkin. Albatta maktab bolani kengroq ijtimoiy guruhga — sinfdoshlar, o'qituvchilar, ma'muriyat, xizmat ko'rsatuvchi xodimlar jamoasiga moslashtirishning muhim ijtimoiy maydonidir. Ijtimoiy-emotsional ta'lim maktabda ikki yo'nalishda amalga oshirilishi mumkin: a) integratsiyalashgan — barcha o'quv fanlari mazmuniga IET komponentlarini singdirish; b) mustaqil dastur tarzida — alohida soatlarda yoki treninglar ko'rinishida.

Maktabda IETni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari xilma-xildir. Birinchi imkoniyat — sinfdagi ijobiy psixologik muhit. O'qituvchi har bir o'quvchining his-tuyg'usini hurmat qiladigan, xatodan qo'rqmasdan o'rganishga tayyor bo'ladigan muhit yaratishi zarur.

Ikkinchi imkoniyat — o'quv jarayonini faollashtirish metodlari: rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlarni muhokama qilish, guruhli loyihalar, kooperativ ta'lim shakllari bolalarda ijtimoiy malakalarni amalda rivojlantiradi. Uchinchi imkoniyat — maktab psixologi va ijtimoiy pedagogning faol ishtiroki. To'rtinchi imkoniyat — ota-onalar bilan o'tkaziladigan seminarlar, mashg'ulotlar va konsultatsiyalar orqali oila va maktab o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashdan iboratdir.

Mahallaning ijtimoiy-tarbiyaviy potentsiali.

O‘zbekistonda mahalla — shunchaki ma‘muriy tuzilma emas, balki ulkan tarbiyaviy salohiyatga ega bo‘lgan ijtimoiy institutdir. Asrlar davomida shakllangan mahalla an‘analari: hashar, marosimlar, mavsumiy bayramlar, maslahat majlislari — bolani jamoaviy hayotga, hamdardlikka, mas‘uliyatga tayyorlovchi noformal tarbiya maktabidir.

Mahallaning IETga qo‘shadigan pedagogik imkoniyatlari bir nechta aspektda ko‘rinadi. Birinchidan, mahalla bolalarni yosh guruhlaridan tashqari, kattalar va keksalar bilan muloqotga undaydi. Bu muloqot empatiya, hurmat va ma‘suliyatni shakllantiradi. Ikkinchidan, mahalla tuzilmalari — «Mahalla» fondi, ayollar qo‘mitasi, yoshlar kengashi, fuqarolik yig‘ini — oilaviy muammolarni aniqlash va ularga pedagogik yordam ko‘rsatishning tarmog‘ini tashkil etadi.

Uchinchidan, mahalladagi to‘garaklar, sport seksiyalari, san‘at studiyalari — bolalarning ijtimoiy malakalarini rivojlantirishning boy bazasini tashkil etadi. Bunday noformal muhitda bolalar yoshi turli guruhlarda ishlashni, liderlik va kuzatuvchilik rollarini, yutuq va mag‘lubiyatni boshdan kechirishni o‘rganadi. To‘rtinchidan, mahallada faoliyat yurituvchi ijtimoiy pedagoglar va maslahatchilar maktab va oila o‘rtasida «ko‘prik» vazifasini o‘tashi mumkin.

Shu bilan birga, mahallaning IETdagi rolini sustlashtiruvchi omillar ham mavjud: shaharlashuv jarayonida qo‘shnichilik munosabatlarining sovuqlashuvi, mahalla faollarining pedagogik tayyorgarligi pastligi, moliyaviy resurslarning cheklanganligi.

Uch ijtimoiy institutning integratsiyalashgan hamkorlik modeli.

IETning samarasi oila, maktab va mahalla alohida-alohida emas, balki muvofiqlashtirilgan tizim sifatida ishlaganda ko‘proq bo‘ladi. Integratsiyalashgan hamkorlik modelini quyidagi tamoyillar asosida qurish mumkin.

Birinchi tamoyil — izchillik va uzluksizlik. Maktabda o‘rganilayotgan ijtimoiy-emotsional malakalar uyda va mahallada ham mustahkamlanishi zarur. Maktab ota-onalarga va mahalla vakillariga IET mazmunini tushuntiradigan seminarlarni ko‘proq o‘tkazishi, uydagi faoliyatlar uchun tavsiyalar berishi lozim.

Ikkinchi tamoyil — rollarni aniq taqsimlash. Oila — emotsional xavfsizlik va namuna; maktab — tizimli ta‘lim va malakalarni rivojlantirish; mahalla — amaliy mashq uchun keng ijtimoiy maydon. Uchala institut o‘rtasida doimiy aloqa va axborot almashinuvi (maslahatlar, yig‘ilishlar, elektron resurslar) yo‘lga qo‘yilishi zarur.

Uchinchil tamoyil — individualashgan yondashuv. Har bir bola turli muhitlardan turlicha ta‘sir oladi. Kuzatuv va diagnostika asosida har bir o‘quvchi uchun IET bo‘yicha yakka tartibdagi yo‘l xaritasini tuzish mumkin. To‘rtinchi tamoyil — refleksiya va baholash. Hamkorlik samarasini muntazam baholash, yutuq va kamchiliklarni aniqlash hamda tuzatishlar kiritish mexanizmini yaratish zarur.

Amaliy nuqtai nazardan, mazkur hamkorlikni tashkil etishda quyidagi tashkiliy formatlar samarali hisoblanadi: (1) «Bir kun — bir oila» loyihasi — ota-onalarning maktab hayotiga faol ishtiroki; (2) «Mahalla pedagogi» dasturi — mahalla faollarini pedagogik malakalar bo‘yicha tayyorlash; (3) «Uchlik konferensiyasi» — bola, ota-ona va o‘qituvchi ishtirokida o‘tkaziladigan muntazam muloqot majlislari; (4) Onlayn platformalar — oila va maktab o‘rtasidagi muloqotni raqamlashtirish zaruriy choralardan biri hisoblanadi. Yuqoridagi fikr mulohazalardan kelib chiqib, quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Maktabga: birinchi sinfdan boshlab IET elementlarini o‘quv rejasiga kiritish; maktab psixologi va ijtimoiy pedagoglarni IET metodlari bo‘yicha malaka oshirishga yo‘llash; ota-

onalar uchun oylik «Ota-ona akademiyasi» mashg'ulotlarini tashkillashtirish; sinfdagi ijobiy muhitni baholashning tizimli mexanizmini yaratish.

Oilaga: bolalar bilan emotsional mavzularda muntazam suhbatlar o'tkazish; bolani hissiyotlarini ifoda etishga erkin ruxsat berish; jazo va maqto'v o'rniga konstruktiv muhokama usulini qo'llash; maktab taklif etgan IET dasturlarida faol ishtirok etish.

Mahallaga: mahalla faollarini bolalar psixologiyasi va IET asoslari bo'yicha tayyorlash; bolalar uchun ijtimoiy loyihalar va ixtiyoriylik (volontyorlik) dasturlarini tashkillashtirish; mahalla ichida bolalar klublari va krujoklar faoliyatini kuchaytirish; maktab va oila bilan axborot almashinuvini yo'lga qo'yish kabi masalalarni davlat siyosati darajasida IETni «Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartiga» kiritish, mahalla pedagogi stavkasini joriy etish va ota-onalar ma'rifatini oshirish dasturlarini moliyalashtirish masalalari hal etilsa maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy-emotsional ta'limni samarali tashkil etish oila, maktab va mahallaning uzviy hamkorligiga bog'liqdir. Ushbu hamkorlik bolalarda emotsional intellekt, ijtimoiy mas'uliyat, empatiya va samarali muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois mazkur institutlar faoliyatini muvofiqlashtirish, pedagogik salohiyatini oshirish va ijtimoiy-emotsional ta'limni ta'lim-tarbiya jarayoniga tizimli joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni (2020). O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami.
2. CASEL (2020). CASEL's SEL Framework: What Are the Core Competence Areas and Where Are They Promoted? Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. — casel.org
3. Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning. *Child Development*, 82(1), 405–432.
4. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. Bantam Books.
5. Ziyodullaev N.Sh. (2022). Mahalla institutining ijtimoiy-tarbiyaviy vazifalari. Toshkent: «TDPU nashriyoti».
6. Hasanov R.J. (2021). O'zbek pedagogikasida oilaviy tarbiyaning nazariy asoslari. *Pedagogika*, 3, 45–52.
7. Ibrohimova M.A. (2023). Maktabgacha yosh bolalarda emotsional kompetentlikni rivojlantirish. *Zamonaviy ta'lim*, 5, 18–26.
8. https://uza.uz/uz/posts/talim-muassasalarida-izhtimoiy-emocional-talim-metodikalarini-zhoriy-etish-muammo-va-echimlar_760861